

O foco nas
habilidades
emocionais envolve
habilidades reais e
práticas.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO LAR

PARA MAXIMIZAR O BEM-ESTAR
E O SUCESSO

Todos nós chegamos a este mundo programados de forma diferente no que diz respeito às emoções. Cada um de nós tem um limiar diferente para ser provocado, acionado, estimulado, sobressaltado.

É necessário se permitir sentir!

A permissão para sentir não significa ficar obcecado sempre que alguém é mau para nós ou nos ignora. Na verdade, é exatamente o oposto desenvolver a habilidade de superar esses momentos, de aprender com eles e continuar a funcionar normalmente.

4 passos para o processo de introdução da inteligência emocional em sua família.

Prepare-se para o sucesso

Desenvolva um estatuto para sua família! Pense nas palavras desse estatuto todos os dias. Aqueles adjetivos positivos devem ficar sempre em algum lugar da sua cabeça.

Explore!

Seja o cientista da emoção – o aprendiz, não o sabichão. Ouça para compreender e não para construir o próprio argumento. Lembre-se de que o comportamento é o sintoma, não a emoção.

Desenvolva uma estratégia

Uma conversa interna, reavaliação, um abraço ou simplesmente estar presente.

Acompanhamento

A regulação emocional é uma jornada para a vida inteira. Aborde os contratempos de um modo mais construtivo, aprendendo com eles em vez de se recriminar.

